

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ РАЗДЕЛКИ

Ўринов Насилло Файзиллоевич

к.т.н., доцент зав.кафедрой «Технология машиностроения»

urinov1960@mail.ru

Дубровец Людмила Владимировна

Старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения»

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация. В статье показано что, параметр как, удельная работа резания хорошо характеризует прочностные характеристики отформованного полуфабриката и связанные с ними энергозатраты на разделку.

Ключевые слова: трение инструмента, скольжение, режущая кромка, удельная работа, толщина ножа, прочностные характеристики, макаронная трубка.

Изучение деформационных и фрикционных свойств слоя макаронных трубок при постоянных U и σ позволяет судить о влиянии на них различных технологических и конструктивных факторов, выбирать рациональные, с точки зрения получения качественной разделки, способы замеса, формования и обдужки, условия и способы фиксации при разделке отформованного полуфабриката. Однако взаимодействия ножей с макаронными трубками связано со специфическими геометрическими характеристиками режущего инструмента-радиусом закругления лезвия, углом заточки, параметрами продольного микрорельефа и т.д. Само взаимодействие имеет ударный (импульсный) характер. Отсюда очевидна необходимость изучения прочностных характеристик объекта разделки в сочетании с вышеперечисленными параметрами.

По аналогии с динамическими испытаниями металлов и пластмасс [1] в качестве основного критерия, характеризующего прочностные свойства изучаемого объекта была принята ударная вязкость. Серия опытов проводилась при толщине пластинчатого ножа $\delta = 0,2$ мм: угле установки, равным 0^0 ; угле заточки, равном 15^0 . Для замеса использовали муку хлебопекарную сильную. Каждый фактор, согласно матрице планирования эксперимента, варьировали на пяти уровнях. Первый фактор (x_1) - влажность теста варьировали в пределах от 28% до 32%. Второй фактор (x_2) - радиус округления лезвия - от $3,5 \times 10^{-3}$ мм до $20,5 \times 10^{-3}$ мм.

Использование центрального композиционного ротатабельного планирования второго порядка позволяет получить криволинейную зависимость выходного параметра (в нашем случае удельной работы резания) от варьируемых факторов: влажности теста и радиуса округления, а также оценить эффекты взаимодействия факторов. После обработки данных эксперимента получим следующие уравнения регрессии:

$$y = 0,292 - 0,055x_1 + 0,0455x_2 + 0,0165x_1^2 + 0,011x_2^2 - 0,015x_1 \cdot x_2.$$

Значение критерия Фишера равно $F_p = 4.17$.

Табличное значение Фишера определяли для уровня значимости 0,05 по числу степеней свободы при определении дисперсии адекватности

$$f_1 = (n - n_0) - n^1 \quad (1)$$

и дисперсии воспроизводимости

$$f_2 = n_0 - 1 \quad (2)$$

где n - число опытов; n^1 - число значимых коэффициентов уравнения регрессии;

n_0 - число опытов в центральной точке; K - число факторов.

Табличное значение критерия Фишера при $f_1 = 3$ и $f_2 = 4$ для пятипроцентного уровня значимости равно $F_{0,05} = 6,5914$. Таким образом, расчетное значение F_p меньше табличного, т.е. при принятом уровне

значимости (0,05) полученное уравнение адекватно описывает исследуемый процесс.

Для использования полученного уравнения при нахождении значений варьируемых факторов произведем раскодирование переменных, входящих в уравнение. Тогда уравнение принимает вид:

$$Y=3,5510-0,1551W-0,0332\rho_{л}+0,0018W^2+0,0003\rho_{л}^2-0,0008W\rho_{л} \quad (3)$$

Где: W - влажность теста %.

Полученное уравнение справедливо только для исследованных в эксперименте значений влажности и радиуса округления лезвия и может быть использовано для определения рационального сочетания рецептуры замеса макаронного теста и параметров заточки лезвия. Графическая интерпретация уравнения регрессии представлена на рис.1, где на оси x_1 отложены значения влажности теста, на оси x_2 - радиус округления лезвия, а на оси y - значения удельной работы резания. Вид поверхности отклика позволяет сделать вывод о том, что повышение влажности теста и уменьшение радиуса $\rho_{л}$ ведет к снижению величины удельной работы.

Как видно из рис.1, влияние радиуса округления лезвия в наибольшей степени проявляется при минимальных значениях влажности. Увеличение влажности полуфабриката снижает его прочностные свойства, характеризуемые величиной удельной работы. Причина этого заключается в том, что возрастание влажности приводит к увеличению пластичности полуфабриката. Это, в свою очередь, вызывает локализацию разрушающих напряжений σ тах непосредственно под лезвием и уменьшения части работы резания, расходуемой на деформирования пучка макаронных трубок. Прочностные характеристики, как известно, не являются константой материала, а зависят от условий нагружения объекта исследования [2]. Поэтому применительно к поставленным задачам в дальнейшем проводилось изучение влияния геометрических характеристик режущего инструмента

(толщина ножа, угла заточки, угла установки) на основной показатель - удельную работу резания [3].

Экспериментальные зависимости удельной работы резания от толщины ножа представлены на рис. 2-а. Анализ кривых показывает, что с увеличением толщины ножа удельная работа резания возрастает линейно, а при толщинках более $0,8 \times 10^{-3}$ мм линейная зависимость $A_0=f(\delta)$ нарушается. Это может быть объяснение большой деформацией сырых изделий под действием сжимаемых напряжений, приводящей к разрыву слоя сырых изделий у самой вершины клина ножа и, следовательно, к снижению A_0 . С увеличением толщины ножа качество среза ухудшается ($K_I = 0,80 \div 0,82$).

Результаты экспериментального исследования ножей с различными углами заострения представлены на рис. 2-б. Из рисунка видно, что наименьшая удельная работа резания соответствует ножам с углом заострения $\alpha = 15-20^\circ$.

Рис. 1. Поверхность отклика, отражающая значения предельного напряжения среза изделий в зависимости от влажности теста и радиуса округления ножа.

Рис. 2. Зависимости удельной работы резания. а) от толщины ножа, б) от угла заострения, в) от угла установки ножа 1- $W = 28\%$; 2- $W = 29\%$; 3- $W = 30\%$; 4- $W = 31\%$.

Качественная оценка среза показывает, что по параметру A_0 рубящее резание существенно уступает скользящему. При установке ножа к направлению резания в пределах $\beta = 25^\circ - 30^\circ$ улучшается качество среза. Между величинами A_0 [Дж/м²] и K_1 имеется определенная согласованность, когда минимальному значению A_0 соответствует большие значения K_1 при варьируемых геометрических параметрах режущего инструмента. Однако это соответствие сохраняется лишь в зоне небольших значений коэффициента скольжения (или угла установки ножа- $0^\circ - 30^\circ$). При дальнейшем возрастании скольжения за счет увеличения угла установки и соответствующем улучшении качества среза (по параметру K_1) величина A_0 , пройдя свое минимальное значение ($A_0 = 0,12 - 0,22$ Дж/м²), начинает заметно увеличиваться, что имеет причиной возрастание затрат работы на трение инструмента об разрезаемого материала.

Отсюда видно, что параметр A_0 хорошо характеризует прочностные характеристики отформованного полуфабриката и связанные с ними энергозатраты на разделку, однако по сравнению с величиной усилий резания

не может служить критерием при выборе геометрии инструмента и режимов резания по качественным показателям работы разделочного оборудования.

Литература.

1. СУХАРЕВ И.П. Экспериментальные методы исследования деформаций и прочности. – М.: Машиностроение, 1975. – 261 с.
- 2.Сергеев Б.М. Расчеты на прочность деталей машин пищевых производства. – М.: Машиностроение, 1969. –144 с.
3. N.Urinov, L. Dubrovets, I. Sohibov, R. Isamov. Research of structural and mechanical properties of molded macaroni foods as a cutting object IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 839 (2021) 032002.
4. Чижикова Т.В. Заточка мясорезущих инструментов. – (Обзорная информация), ЦНИИТЭИ Министерства мясной и молочной промышленности , М.: 1982. –33 с.